

PROJEKAT KNJIŽENSTVO – ŽENSKA KNJIŽEVNOST I DIGITALNA HUMANISTIKA

Biljana Dojčinović

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 11000, Beograd, Srbija

biljanadn@gmail.com

REZIME

U ovom tekstu predstavljena je digitalna baza podataka *Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine*, nastala u okviru istoimenog projekta Ministarstva prosvete i nauke koji je trajao od 2011. do 2019. godine. Baza je razvijena uz pomoć stručnog tima sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2011. godine, kada je postavljena, nalazi se na adresi www.knjizenstvo.rs, na kojoj je i elektronski časopis *Knjiženstvo*. Od 2019. godine baza i časopis čine akademsku platformu *Knjiženstvo: književnost, rod, kultura* koja nastoji da očuva rezultate projekta i podstakne razvoj digitalne humanistike. U bazi se nalaze biografski i bibliografski podaci o 176 autorki koje su stvarale na srpskom jeziku, što je značajan doprinos očuvanju kulturnog nasleđa. U završnom delu teksta ukazuje se na probleme u vezi sa održavanjem baze po prestanku projekta resornog Ministarstva. Projekcija idealne upotrebe baze podataka jeste korišćenje u istraživačke i obrazovne svrhe od osnovne škole do akademskih nivoa.

Ključne reči: knjiženstvo, digitalna baza podataka, digitalna humanistika, ženska književnost, srpska književnost, slobodan pristup.

1 Uvod

Baza podataka *Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine* nastala je u okviru istoimenog projekta Ministarstva prosvete i nauke koji je trajao od 2011. do 2019. godine. Pored baze podataka, formiran je i elektronski časopis pod nazivom *Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture*. To su dva osnovna i međusobno povezana elementa ovog projekta koji postoje i danas i nalaze se na elektronskoj adresi www.knjizenstvo.rs. Na projektu je takođe objavljen i niz publikacija od kojih su one koje su nastale kao rezultat usmerenog grupnog rada (zbornici, prevodi, transkripcije rukopisa) takođe u slobodnom pristupu na sajtu, na stranici posvećenoj izdanjima.

2 Nastanak digitalne baze podataka *Knjiženstvo*

Ideja o nastanku baze podataka o autorkama koje su od srednjeg veka do prvih decenija 20. veka pisale na srpskom jeziku, odnosno jezicima koji su mu istorijski prethodili, potekla je od saradnje sa

evropskom bazom podataka *Women Writers in History*. Naime, prilikom studijskog boravka u Utrehtu 2008. godine, imala sam prilike da se upoznam sa Suzan van Dijk, koja je rukovodila pomenutom digitalnom bazom podataka. Tada sam unela prvi zapis o jednoj srpskoj književnici – Milici Stojadinović Srpkinji. Naredne godine uključena sam u COST projekat *Women Writers in History* (IS0901) koji je trajao do 2013. godine. U okviru tog projekta radili smo na dopunjavanju i proširivanju baze podataka o evropskim književnicama do 1929. godine. Ova godina je izabrana zbog toga što je tada objavljen čuveni esej Virdžinije Vulf (Virginia Woolf), *Sopstvena soba* (*A Room of One's Own*). Osim simboličnog značenja, ovaj datum je zemljama poput Srbije ili Češke, na primer, davao mogućnost da imaju veći broj književnica u bazi nego što bi to bilo da smo ostali na prvobitno određenoj granici do 1900. godine. Naime, modernizacija – pismenost, školovanje i ulazak žena u javnu sferu – nikako nije bila istovremena širom Evrope.¹

Zahvaljujući tom iskustvu pojavili su se obrisi baze podataka o srpskim književnicama. Evropska baza je bila zamišljena kao skup podataka pre svega o recepciji evropske ženske književnosti i zato je ponavljala probleme kultura koje obuhvataju mali broj čitalaca, poput srpske kulture. Recepcija književnosti koju su pisale žene na srpskom jeziku bila je problem i u Srbiji, a izvan nje da ne govorimo – bez prevoda na velike svetske jezike, a u postojećoj geopolitičkoj situaciji teško da bismo bilo šta postigli prisustvom samo u toj bazi podataka. Bilo je neophodno napraviti sličnu bazu o književnicama koje su pisale na srpskom, sa ključnim podacima o njihovom životu (tamo gde je bilo moguće dobiti ih) i na engleskom jeziku. Recepcija će biti uključena, ali nije od dominantne važnosti, već je ravnopravna sa ostalim elementima same baze. Takođe, pretpostavlja se da svako ko želi da istražuje neke od književnica iz baze zna srpski jezik, pa je odlučeno da opisi na engleskom jeziku budu do 30 odsto opisa na srpskom. Uz to, bibliografski podaci ostaju na jeziku na kom je delo napisano. Stranice na srpskom su na ćirilici i latinici, tačnije, pismo se može birati klikom na odgovarajuće dugme.

To su bile osnovne ideje u nacrtu baze. One nisu bile potpuno nove – tekst Slobodanke Peković objavljen u broju 6 *Knjiženstva* (2016) u okviru intervjua sa ovom naučnicom i članicom projekta *Knjiženstvo*, jeste predlog projekta koji je podnela Institutu za književnost i umetnost još sedamdesetih godina (v. Barać, Kolarić: 2016). Cilj projekta je bio da se ženski doprinos srpskoj kulturi sistematski istraži. Predlog je bio odbijen. Nacrt sličnog tipa krajem devedesetih godina podnela sam i sama, ne znajući za pokušaj Slobodanke Peković, ali ovog puta je u pitanju bio Fond za otvoreno društvo. I taj je predlog odbijen. Kada je 2010. godine Ministarstvo prosvete i nauke (kasnije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) raspisalo konkurs uveliko sam bila uključena u COST akciju i znala sam da projekat o istraživanju ženske književnosti u Srbiji mora biti organizovan oko digitalne baze podataka. Projekat je prihvaćen i počeo je sa radom u januaru 2011, a završen je u decembru 2019. godine.

3 Naziv i ciljevi projekta *Knjiženstvo*

Naziv projekta je preuzet iz renesansnog dubrovačkog jezika – reč knjiženstvo je označavala književnost uopšte – nije, dakle, u pitanju kovanica, već reč koja je korišćena u nešto drugačijem smislu, i koja sada dobija novi smisao. Ova reč je izabrana zato što zvuči kao spoj reči knjiga i ženstvo, a njen sadašnji smisao jeste žensko književno stvaralaštvo ali i istraživanje tog stvaralaštva. Što se tiče podnaslova, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, on takođe zaslužuje objašnjenje. Osnovna ideja bila je, naravno, predstaviti srpskoj i stranoj

¹ Više o nastanku te baze podataka i njenom razvoju do 2011. godine u Dojčinović: Koch: 2011.

javnosti autorke koje su pisale u ovom dugom periodu a od kojih je tek poneka bila poznata, i to neznatno. Ali, zašto teorija? Zato što je osnovno ishodište ovog projekta feministička književna teorija koja se, u jednom svom obliku, ginokritici, bavi upravo rekonstrukcijom ženske književne tradicije (v. Dojčinović-Nešić: 1993). S obzirom na to da su osnove tog pristupa književnosti nastale u okviru anglofone zapadne kulture, trebalo je taj model prilagoditi. Što se istorije tiče, glavno je bilo pitanje izvora. Osnovni izvori su bili publikacija *Srpkinja* iz 1913. godine i *Bibliografija knjiga ženskih pisaca štampanih u Vojvodini, Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj Gori do svršetka 1935.*, objavljena 1936.² Pored toga, enciklopedije pisaca, lokalni izvori o piscima, periodika, sve je to doprinelo da umesto prvobitno planiranih 50 imena sada u bazi ima mnogo više autorki. Među njima su i publicistkinje i prevoditeljke, sve one koje su počele da objavljuju tekstove pre 1915. godine. Ta godina je inače uzeta za graničnu jer je prvobitno projekat trebalo da traje četiri godine i da se završi 2015, pa je razmak od jednog veka izgledao prikladan kao trenutak na kom se zaustavljamo. Osim toga, 1915. je druga godina Prvog svetskog rata i početak duže izdavačke pauze. Postavljeno ograničenje je međutim značilo da radovi autorki dosežu do sredine 20. veka, jer ako je granica za početak objavljivanja 1915. neka duža karijera vodi nas duboko u prošli vek, kao što je slučaj sa Jelenom J. Dimitrijević (1862-1945) koja je poslednju knjigu objavila 1940. godine.

Упутство за коришћење базе
База података је, уз електронски часопис *Књиженство*, часопис за студије књижевности, рода и културе, један од првих

Слика 1, Naslovna strana baze podataka *Knjiženstvo*. Izvor: <http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr>, link od 03.10.2023.

Digitalna baza obuhvata sledeće podatke: osnovne, biografske i bibliografske podatke, podatke o prevodima, mogućim vezama sa drugim književnicama, srpskim i stranim. Baza ne sadrži cele tekstove, osim ako već nisu na internetu i mogu se linkovati. Bibliografski opis tekstova je rađen prema programu koji se koristi u Narodnoj biblioteci Srbije. Podaci o jednoj autorki kreću se u opsegu od imena, prezimena i naslova jednog dela, do vrlo obimnih bibliografija i podataka o životu i radu, u zavisnosti od dostupnosti izvora. Pristup bazi je slobodan, a uputstvo za citiranje nalazi se na početnoj strani (Sl. 1).

² <http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr/serijske-publikacije/Srpkinja>;
<http://www.knjizenstvo.rs/sr/vesti/2018/10/skeniran-je-znacajan-izvor-za-istrazivanje-knjizenstva>, linkovi od 04.08.2023.

Јелена Ј. Димитријевић

1862–1945.

Супруг Јован Димитријевић

Друга имена Yéléna Y. Dimitriyévitich

Датум рођења 27. март 1862.

Датум смрти 22. април 1945.

Часописи

- Отаџбина
- Босанска вила
- Бранково коло
- Зора
- Звезда

Везе ○ <http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters/vre/persons/e3a8539e-0a0b-40d9-b27d-4556bd42fedc>

Slika 2, Početak stranice o autorki Jeleni J. Dimitrijević u bazi *Knjiženstvo*. Izvor: <http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr/autorke/jelena-j-dimitrijevic>, link od 03.10.2023.

Baza čija je naslovna strana prikazana na Sl. 1 ima polja AUTORKE, RADOVI, SERIJSKE PUBLIKACIJE, RECEPCIJA. Klikom na njih dolazi se do ovih podataka koji se prikazuju stranicama o autorkama u bazi *Knjiženstvo* (Sl. 2):

Biografski podaci o autorkama

- važni datumi
- podaci o privatnom i profesionalnom životu autorke
- bibliografski podaci
- linkovi ka drugim sajtovima

Informacije o radovima

- datumi objavljivanja izdanja i ponovljenih izdanja
- linkovi ka drugim sajtovima i digitalizovanim radovima

Podaci o recepciji

- kritika u periodici
- prevodi

Podaci o serijskim publikacijama

- uredništvo
- dinamika izlaženja
- saradnici
- orijentacija časopisa

Opis baze podataka i uputstvo za tehničku upotrebu nalazi se u video fajlovima na srpskom i engleskom jeziku na naslovnoj strani baze – klikom na podnaslov *Uputstvo za korišćenje baze* (na engleskoj strani *Tutorial Knjiženstvo DB*) dolazi se do video uputstva.³

4 Razvoj baze *Knjiženstvo*

Baza *Knjiženstvo* je konstruisana 2011. godine. Ideja je bila da *Knjiženstvo* postane prvo mesto na kom bi se tražio pouzdani podatak o pojedinoj autorki, a osnova je bila baza evropskih književnica *Women Writers in History*. I danas u gornjem desnom uglu na svakoj stranici baze stoji link kojim se može preći u evropsku bazu (Sl. 1-2). Na osnovu iskustva sa tadašnjom verzijom evropske baze, koleginica sa projekta Jelena Milinković i ja načinile smo opis željene baze. Samu bazu sačinio je tim kolega sa ETF-a: Boško Nikolić, Zaharije Radivojević, Miloš Cvetanović, Miloš Todorović i Mirko Kirović. Vizuelni identitet i logo projekta i časopisa dugujemo Nataši Teofilović. Nacrt baze predstavljen je u aprilu 2011. godine na radionici COST projekta održanoj u Beogradu, a već do kraja te godine baza je bila završena i na internetu, sa podacima o 10 književnica. U izveštaju MPN za 2011. godinu navedeno je da su preispitane sve potrebne kategorije i određene razlike u odnosu na uzornu bazu podataka o evropskoj ženskoj književnosti *Women Writers in History* sa kojom saradujemo u okviru COST akcije IS0901 „Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture”. Promocija baze održana je u februaru 2012. godine na Filološkom fakultetu.⁴

Baza *Knjiženstvo* sada ima odrednice o 176 autorki i prevoditeljki čime formira novu i drugačiju sliku istorije srpske književnosti. Povezivanje sa bazom podataka o evropskoj istoriji ženske književnosti sa kojom smo saradivali u okviru COST akcije IS0901, nastavljeno je kroz projekte COBWWWEB⁵ i formiranje sekcije za žensku književnost u okviru grupe DARIAH. Projekat *Knjiženstvo* i istoimena baza podataka jedna je od evropskih baza koje su osnovale digitalnu platformu *Virtual Research Environment* (VRE) sa sedištem najpre u Institutu Hajhens u Hagu, a potom na Univerzitetu Radbound u Nejmehenu.

Najveća razlika naše u odnosu na evropsku bazu jeste deo koji se odnosi na periodiku. U evropskoj bazi taj deo ne postoji, a i kod nas je nedovoljno iskorišćen, jer njegovo popunjavanje zahteva poseban projekat s obzirom na obim materijala koji je u ženskoj periodici u ovom periodu objavljen. Tokom 2018. godine radili smo na planiranju baze ženske periodike u zemljama koje su bile pod Osmanlijskim carstvom sa partnerima sa Univerziteta na Kritu, ali zbog nedostatka sredstava taj projekat nije realizovan.

³ <http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr> link od 04.08.2023.

⁴ <http://www.knjizenstvo.rs/sr/vesti/2012/03/prezentacija-digitalne-baze-podataka-i-elektronskog-casopisa-knjizenstvo> link od 04.08.2023.

⁵ To je bio jednogodišnji projekat zajedničke baze podataka 5 članica COST akcije IS0901, započeo u junu 2013, među kojima je bila i baza *Knjiženstvo*. <http://www.womenwriters.nl/index.php/COBWWWEB> link od 20.08.2023.

5 Budućnost baze *Knjiženstvo*

Projekat Ministarstva zaključen je 2019. godine, ali je rad na oba segmenta nastavljen. Softver baze podataka *Knjiženstvo* i časopisa *Knjiženstvo* ažurirani su 2019. godine (v. Todorčić Milićević 2021). U februaru 2020. projekat *Knjiženstvo* dobio je nagradu „Anđelka Milić“ koju dodeljuje SeFeM (Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta) „za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodних studija u Srbiji (teorija i istraživanja)“.⁶ Ubrzo potom proglašena je pandemija virusa Covid-19, pa su rad na daljinu i izostajanje susreta uživo postali uobičajeni deo nastavničke i istraživačke prakse tokom 2020 godine. Kako se finansiranje istraživača od strane MPNTR nastavilo i u 2020. godini, *Knjiženstvo* je po inerciji funkcionisalo gotovo kao i ranije. Naredna, 2021. godina, pokazala je, međutim, da je oko časopisa i baze ostala jedna manja grupa istraživača, jezgro koje čini sadašnju platformu pod nazivom *Knjiženstvo: književnost, rod, kultura* koja je prikazana na Sl. 3.

Slika 3, Naslovna strana platforme *Knjiženstvo*. Izvor: <http://www.knjiženstvo.rs>, link od 03.10.2023.

Platforma predstavlja nastavak rada na projektu *Knjiženstvo* i treba da omogući očuvanje, održavanje i proširenje postojećih rezultata, baze podataka i časopisa. Osnovni problem u oba segmenta projekta, sada platforme, jeste finansiranje. Za časopis postoji posebno finansiranje od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija koje uglavnom pokriva održavanje časopisa. Časopis ove godine prelazi na OJS platformu, u 2022. je promenjeno uredništvo u skladu sa Pravilnikom o izdavaštvu Filološkog fakulteta i zahtevima komisije SCOPUS-a za koji konkurišemo.

⁶ <http://www.knjiženstvo.rs/sr/casopisi/2020/dogadjaji/nagrada-andjelka-milic-dodeljena-knjiženstvu> (link od 20.08.2023).

Jedan od problema prethodne redakcije bila je diskriminacija elektronskih časopisa. *Knjiženstvo*, kao i drugi isključivo digitalni časopisi, nije uopšte razmatrano za prelazak u kategoriju višu od M52, prema nezvaničnoj internoj odluci matičnog odbora, iako uslov da časopis izlazi i u papiru nije u skladu sa Pravilnikom Ministarstva (član 9)⁷. Elektronski časopisi su prema Pravilniku Ministarstva ravnopravni sa štampanim, a pri tome su jeftiniji i dostupniji, njihova distribucija je jednostavnija i zbog toga mogu imati veći uticaj na intelektualnu zajednicu, da ne pominjemo ekološki aspekt. To sve ipak nije do sada bilo dovoljno da se zastarelo mišljenje o časopisu koji nije u papiru promeni. Videćemo kako će nova redakcija izaći na kraj sa ovim ozbiljnim problemom.

Kada je o bazi podataka reč, ne postoji trajna finansijska podrška koja bi obezbedila ažuriranje softvera baze podataka, što će uskoro ponovo biti neophodno. Baza je deo VRE i podaci koji su uneti u evropsku bazu ostaće tamo, ali je od neprocenjive važnosti da se baza očuva i, eventualno, dalje proširuje u okviru platforme u Srbiji. Baza je sada uključena u evropski projekat *Women Writers Route* (Ruta književnica) koji je inicirao Forum slovenskih kultura i koji je od 2022. deo ruta Saveta Evrope.⁸ Taj pravac razvoja koristan je i zanimljiv, ali nije dovoljan kao način korišćenja baze. Prava namena baze i njena budućnost počiva u upotrebi u prosvetne i naučne svrhe. Njena dostupnost, način na koji se pretražuje i pre svega, sadržaj – podaci o životu i radu velikog broja autorki koje su dugo marginalizovane, sve to predstavlja materijal koji može da se koristi od osnovne škole do akademskog nivoa i koji je, zahvaljujući digitalnom obliku, lako dostupan. Veoma važan deo projekta i same baze jesu izdanja – zbornici naučnih radova i transkribovani i uređeni rukopisi (do sada, samo rukopisi Jelene J. Dimitrijević), u papiru i uvek online, na sajtu *Knjiženstva* i preko DOI brojeva. To je blago ove kulture koje treba da ima dostojan tretman, jer mnoge od tih književnica i kulturnih poslenica poput Eustahije Arsić, Milice Stojadinović, Jelice Belović Bernadžikovske, Milice Janković treba da uđu u srpski književni kanon, školski i akademski. Nove generacije u Srbiji treba da znaju i ko su Draga Ljočić, Jelisaveta Načić i Maga Magazinović, a do mnogih od njih, iako nisu bile književnice, odvešće baza i časopis *Knjiženstvo*.

6 Zaključak

Tokom 13 godina postojanja, prvo projekta a sada platforme *Knjiženstvo*, nastojali smo da razvijemo samu ideju ženske književne istorije u Srbiji, pre svega u digitalnom mediju, i da je i teorijski obrazložimo. Postoji veliki broj tekstova koji se pozivaju na ovaj termin i projekat, ili ih pominju (v. Popović: 2021). Termin *knjiženstvo* koristi se u istraživanjima u značenju ženskog književnog stvaralaštva i ženske književne tradicije (v. Janković:2017). Bilo bi dobro da baza i platforma u celini opstanu dovoljno dugo da termin *knjiženstvo* ponovo označava književnost u celini, kao u vreme kada je i nastao, ali ovoga puta uključujući i književnice koje su dugo čekale i još uvek čekaju da se njihova dela vrata na svetlo dana.

Ovom prilikom želim da zahvalim Zahariju Radivojeviću i svim članovima tima sa ETF-a koji su radili na stvaranju i očuvanju digitalne baze podataka *Knjiženstvo*; Nataši Teofilović na kreiranju vizuelnog identiteta projekta i baze, Ministarstvu koje je projekat podržalo i svim saradnicima na projektu i šire, u Srbiji i u inostranstvu. Posebno zahvaljujem organizatorima PSSOH konferencije

7 "Oblik izdanja časopisa (štampani, elektronski dostupan ili paralelno oba oblika izdanja) ne utiče na odluku o naučnom statusu časopisa." član 3. Pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa: 159/2020-115

8 https://blogdigitalna.nb.rs/izabrana_izlozba.php?id=2, <https://www.womenwriters.eu/>, (linkovi od 03.10.2023)

na pozivu i prilici da ispričam priču o bazi podataka *Knjiženstvo* od 2011. do 2023, sa nadom da će ona još dugo postojati, biti korišćena i dopunjavana.

Literatura

- [1] Barać, S, Kolarić. A. “Prošlo je vreme nečujnosti”, razgovor sa Slobodankom Peković, *Knjiženstvo* 6, 2016. <http://www.knjizenstvo.rs/sr-lat/casopisi/2016/intervju/proslo-je-vreme-necujnosti>. Link od 04.08.2023.
- [2] Dojčinović-Nešić, B., *Ginokritika, rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene*. Beograd: 1993. https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:ND_1D3C368D6A6AD813EA826319375E754C. Link od 21.08.2023.
- [3] Dojčinović, B, Koch, M. “In Search of Women Authors”, An Interview with Suzan van Dijk, *Knjiženstvo* 1, 2011. <http://www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2011/intervju/in-search-of-women-authors>. Link od 04.08.2023.
- [4] Popović, S. *Knjiženstvo kroz prizmu modernosti: Anotirana bibliografija i međunarodna naučna konferencija Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleđe (2019; Beograd)*, Zbornik radova [Elektronski izvor] / I Međunarodna naučna konferencija Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleđe, [Beograd, 6. i 7. maja 2019]; urednik Aleksandra Vraneš – Beograd: Savez slavističkih društava Srbije: Filološki fakultet Univerziteta, 2021 (Beograd: Savez slavističkih društava Srbije) - 1 elektronski optički disk (CD-ROM); str. 111 – 129. https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch10
- [5] Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa: 159/2020-115 <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/159/19/reg>. Link od 04.08.2023.
- [6] Todorčić-Milićević, T. Susret digitalnih tehnologija i humanistike – Nova platforma i sajt časopisa *Knjiženstvo*, Međunarodna naučna konferencija Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleđe (2019; Beograd), Zbornik radova [Elektronski izvor] / I Međunarodna naučna konferencija Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleđe, [Beograd, 6. i 7. maja 2019]; urednik Aleksandra Vraneš – Beograd: Savez slavističkih društava Srbije: Filološki fakultet Univerziteta, 2021 (Beograd: Savez slavističkih društava Srbije). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM); str. 95-102. https://doi.org/10.18485/mks_dh_skn.2021.1.ch8
- [7] Jovanović, T. *Knjiženstveni grad: konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi*, FILUM, Crvena linija 2017.